

BARREIRAS ENFRENTADAS NO PROCESSO FORMATIVO DE UMA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE: UM ESTUDO NA PERSPECTIVA DA INTERPROFISSIONALIDADE

BARRIERS FACED IN THE TRAINING PROCESS OF A MULTIPROFESSIONAL RESIDENCY IN HEALTH: A STUDY IN THE PERSPECTIVE OF INTERPROFESSIONALITY

BARRERAS QUE ENFRENTAN EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE UNA RESIDENCIA MULTIPROFESIONAL EN SALUD: UN ESTUDIO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INTERPROFESIONALIDAD

Marcio Costa de Souza ¹
Victória de Almeida Passos ²
Giovanna Santana Silva Borges ³
Yasmin Victória Conceição Correia ⁴
Magno Mercedes Weyll Pimentel ⁵
Juliana Alves Leite Leal ⁶
Talita Miranda Pitanga Barbosa Cardoso ⁷
Ana Beatriz Ferreira Barros da Silva ⁸

Manuscrito submetido em: 21 de novembro de 2023.

Aprovado em: 29 de janeiro de 2025.

Publicado em: 11 de fevereiro de 2025.

Resumo

Este estudo tem como objetivo analisar as barreiras enfrentadas pelos residentes em saúde no seu processo formativo sob a perspectiva da interprofissionalidade. O caminho metodológico utilizado para a pesquisa é de natureza qualitativa realizada em um programa de Residência multiprofissional

¹ Doutor em Medicina e Saúde Humana pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Professor no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana e no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade do Estado da Bahia - Brasil. Lidera o grupo de pesquisa Micropolítica, cuidado e trabalho em saúde

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4922-6786> Contato: mcsouzafisio@gmail.com

² Graduanda em Medicina pela Universidade do Estado da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5926-3820> Contato: victoriapassos02@gmail.com

³ Graduanda em Medicina pela Universidade do Estado da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5996-7582> Contato: giovannassb16@gmail.com

⁴ Graduanda em Fonoaudiologia pela Universidade do Estado da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8540-6889> Contato: yasminvictoriac.correia@gmail.com

⁵ Doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Professor no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia e no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade do Estado da Bahia. Lidera o Grupo de Pesquisa Multiprofissional em Epidemiologia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3493-8606> Contato: mmerces@uneb.br

⁶ Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia. Docente no Mestrado Profissional em Enfermagem e no Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Feira de Santana.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4744-4832> Contato: julianaleal@uefs.br

⁷ Mestra em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado da Bahia. Farmacêutica na Universidade Federal da Bahia e na Prefeitura Municipal de Salvador.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9794-251X> Contato: talipitanga2@gmail.com

⁸ Mestra em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado da Bahia. Enfermeira na Secretaria Estadual de Saúde da Bahia.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3001-6156> Contato: anabeatrizbarros22@gmail.com

de uma Universidade pública da Bahia. A produção de dados foi feita a partir de entrevistas semiestruturadas aplicadas a 13 residentes, o número de participantes foi definido por critério de saturação e a sua interpretação foi obtida através da Análise de Conteúdo. Após a análise, foi observado que as barreiras para a colaboração incluem falta de compreensão sobre educação interprofissional, o da cultura formativa da uniprofissionalidade e a influência do modelo biomédico. Aliado a isso, a pandemia da COVID-19 agravou esta realidade, a qual impactou diretamente a comunicação interprofissional, e conseqüentemente, a formação dos residentes, pois a falta de contato físico interfere diretamente sobretudo nas relações pessoais e a sobrecarga de trabalho, o qual afetou negativamente a qualidade do atendimento e a saúde mental. Diante do exposto, podemos concluir que, a pandemia global intensificou os desafios na Residência o qual destaca a necessidade de resiliência e adaptabilidade. A sobrecarga de trabalho e a comunicação ineficaz interferem na colaboração interprofissional. Superar esses obstáculos requer investimento na formação plena dos residentes e na promoção da colaboração interprofissional.

Palavras-chave: Capacitação Profissional; Educação Interprofissional; Integralidade em Saúde; Residência Multiprofissional.

Abstract

This study aims to analyze the barriers faced by health residents in their training process from the perspective of interprofessionalism. The methodological approach used for the research is of a qualitative nature carried out in a multidisciplinary Residency program at a public university in Bahia.. Data production was based on semi-structured interviews applied to 13 residents, the number of participants was defined according to the saturation criterion, and its interpretation was obtained through Content Analysis After analysis, it was observed that barriers to collaboration include lack of understanding about interprofessional education, the formative culture of uniprofessionalism and the influence of the biomedical model. In addition, the COVID-19 pandemic worsened this reality, which directly impacted interprofessional communication and, consequently, the training of residents, as the lack of physical contact directly interferes, especially with personal relationships and work overload, which affected negatively the quality of care and mental health. Given the above, we can conclude that the global pandemic has intensified the challenges in the Residency, which highlights the need for resilience and adaptability. Work overload and ineffective communication interfere with interprofessional collaboration. Overcoming these obstacles requires investment in fully training residents and promoting interprofessional collaboration.

keywords: Professional Training; Interprofessional Education; Integrality in Health; Multiprofessional Residence.

Resumen

Este estudio tiene como objetivo analizar las barreras que enfrentan los residentes de salud en su proceso de formación desde la perspectiva de la interprofesionalidad. El enfoque metodológico utilizado para la investigación es de carácter cualitativo realizado en un programa de Residencia Multiprofesional de una universidad pública de Bahía. La producción de datos se basó en entrevistas semiestruturadas aplicadas a 13 residentes, el número de participantes se definió según el criterio de saturación y su interpretación se obtuvo mediante Análisis de Contenido. Tras el análisis, se observó que las barreras a la colaboración incluyen la falta de comprensión sobre la educación interprofesional, la cultura formativa de la uniprofesionalidad y la influencia del modelo biomédico.. Sumado a esto, la pandemia de COVID-19 agravó esta realidad, lo que impactó directamente en la comunicación interprofesional, y en consecuencia, en la formación de los residentes, ya que la falta de contacto físico interfiere directamente, especialmente en las relaciones personales y la sobrecarga laboral, lo que afectó negativamente la calidad de atención y salud mental. Dado lo anterior, podemos concluir que la pandemia global ha intensificado los desafíos en la Residencia, lo que resalta la necesidad de resiliencia y adaptabilidad. La sobrecarga de trabajo y la comunicación ineficaz interfieren con la

colaboración interprofesional. Superar estos obstáculos requiere invertir en la formación integral de los residentes y promover la colaboración interprofesional.

Palabras clave: Formación Profesional; Educación Interprofesional; Integralidad en Salud; Residencia Multiprofesional.

Introdução

A Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) desempenha um papel crucial na formação de novos profissionais neste campo de atuação, o qual tem a finalidade de promover uma abordagem integrada e humanizada no cuidado das pessoas que procuram os serviços de saúde. A lei nº 11.129, 2005 institui a Residência em Área Profissional de Saúde e cria a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde CNRMS. Ao unir diferentes profissões em um ambiente de aprendizado colaborativo, a residência oferece uma visão mais holística e completa do processo de atenção à saúde (Carneiro; Teixeira; Pedrosa, 2021).

Portanto, é imprescindível que o cuidado humanizado seja um dos pilares fundamentais durante o processo formativo. Através desta, os futuros profissionais são qualificados a considerar não apenas os aspectos clínicos dos seres vivos envolvidos no cuidar, mas também os emocionais e psicossociais. Isso resulta em uma relação mais imanente possível entre trabalhadores e usuários, o que pode proporcionar um ambiente de cuidado acolhedor e sensível às necessidades singulares (Porto; Lima; Nazario, 2022).

Para além desta realidade, a formação destes novos profissionais na RMS deve incentivar o trabalho em equipe e de forma colaborativa entre diferentes áreas da saúde. Para tanto, é essencial que haja uma comunicação fluida entre os profissionais que compõem a equipe, e conseqüentemente, construir espaços de cuidado eficazes e abrangentes. Através da troca de conhecimentos e experiências, os residentes aprendem a valorizar as contribuições de cada profissão, que resulta em práticas de cuidado resolutivo e atenda às necessidades dos usuários (Souza; Ferreira, 2019).

Apesar dos inúmeros benefícios reconhecidos, há também diversos desafios que são enfrentados em relação à formação e comunicação dos profissionais na RMS que são inerentes às relações humanas. Portanto, a diversidade de perspectivas pode levar a conflitos, o que ressalta a importância do desenvolvimento de competências atitudinais e da resolução dos problemas concernentes a o cotidiano (Silva *et al.*, 2023a).

Destarte, de forma veemente, a RMS produz tessituras para o cuidado e proporcionar possíveis transformações aos residentes que tiver experiências profissionais durante toda a graduação, e diante desses múltiplos encontros de trabalhadores com formações diferentes é possível proporcionar articulações nas práticas, em uma perspectiva interprofissional (Silva *et al.*, 2023b).

Entretanto, esta política representa um avanço na formação de profissionais de saúde, e acende uma discussão sobre a magnitude de um trabalho em equipe, e sobretudo uma prática de natureza colaborativa e humanizada. Ao enfrentar os desafios com determinação e aprimorar constantemente as abordagens de formação, a residência multiprofissional continua a moldar uma nova geração de profissionais altamente qualificados e comprometidos com o bem-estar dos pacientes (Carneiro; Teixeira; Pedrosa, 2021).

Diante do exposto, esta pesquisa de caráter inédito e original tem como objetivo: analisar as barreiras enfrentadas pelos residentes em saúde no seu processo formativo sob a perspectiva da interprofissionalidade.

Metodologia

Trata-se de um estudo de campo com viés exploratório com abordagem qualitativa realizado em um programa de Residência Multiprofissional em Saúde de uma Universidade pública do estado da Bahia. O programa se organiza em cinco áreas de atuação e durante o processo de seleção, obrigatoriamente, os candidatos designam qual área de formação irá especializar, as quais são ofertadas vagas temáticas nos seguintes núcleos: Saúde da Família, Saúde Mental, Terapia Intensiva, Oncologia e Nutrição Clínica. Este processo formativo tem uma duração de 02 anos com uma carga horária semanal de 60 horas. A produção dos dados aconteceu entre dezembro de 2022 a dezembro de 2023.

As práticas acontecem em diversos serviços de saúde, no caso da Saúde da Família, no primeiro ano em uma Unidade de atenção básica e no segundo ano em espaços de gestão estadual e municipal, a saúde mental caminha em Centros de Atenção Psicossocial diversos (CAPS I, CAPS Álcool e Drogas, CAPS Infantil), a terapia Intensiva é realizada em unidades hospitalares, uma filantrópica e outra de administração direta do Estado, ambas são de referência, o mesmo acontece Oncologia e nutrição clínica.

O número de participantes na pesquisa foi definido a partir da saturação das respostas, ou seja, durante a produção de dados não emergia mais informações relevantes em relação ao objetivo da pesquisa, respeitando a participação de todas as áreas temáticas com categorias profissionais distintas, o qual totalizou 13 participantes. O critério de inclusão era ser residente e estar cursando o segundo ano da residência durante a pesquisa, e foi excluído, o estudante que tenha feito outro processo formativo semelhante, pois a experiência em outro ambiente da mesma natureza, pode interferir diretamente nos resultados.

Para a produção dos dados, a técnica escolhida foi a entrevista semiestruturada. O roteiro da entrevista contemplava três eixos principais (Prática Interprofissional, Trabalho em Equipe e Colaboração Profissional). No que concerne estas dimensões, a entrevista buscava revelar nas experiências das residentes as barreiras existentes para a efetivação das práticas de cuidado sob a ótica da interprofissionalidade; com o intuito de revelar os obstáculos para ações que exigissem o trabalho em equipe; a comunicação e/ou colaboração no cuidado em saúde. Para preservar o sigilo dos participantes, o material textual de cada entrevista foi codificado pelo termo Entrevistado associado com um número sequencial 1 a 13 de acordo com a realização das entrevistas.

Para a interpretação dos dados, a pesquisa foi alicerçada pela Análise de Conteúdo adaptada por Minayo (2014), a qual compreende em três etapas. Inicialmente, a: pré análise, que tem como base a exploração inicial do material, e perpassa pela transcrição do material no *Microsoft Word* obtido através das entrevistas, além da realização da leitura de forma flutuante e exaustiva, o que permitiu que os pesquisadores se conectassem com o que era relatado, o que estava implícito e explícito no material analisado.

Por conseguinte, realizou a classificação dos dados a partir da criação dos núcleos de sentidos e conseqüentemente a construção de uma categoria, a qual foi denominada de barreiras para o cuidado sob a perspectiva da Interprofissionalidade. Para a interpretação do material submetido foi elaborada em uma planilha denominada de trilha interpretativas para a realização da síntese horizontal e vertical dos dados produzidos, para que fosse obtido a análise final, e a partir desta, buscou relacionar os dados empíricos com o que se tem já publicado cientificamente.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado da Bahia, através do parecer n.5.185.595 (CAAE 53419821.40000.0057), seguindo os preceitos éticos da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Para aqueles e aquelas que

aceitaram participar da pesquisa, foi disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, todas assinadas pelos pesquisadores e, sendo que uma via é entregue ao entrevistado e a outra via ficava para arquivamento da pesquisa (TCLE).

Resultados e discussão

Nos últimos anos a discussão sobre educação interprofissional tem avançado, a qual é fundamentada a partir da integralidade, interdisciplinaridade e qualificação do cuidado à saúde com o objetivo de estabelecer a prática colaborativa. No entanto, a educação sob esta ótica tem sido um desafio no que tange a qualificação dos profissionais para que estejam verdadeiramente habilitados para a construção de projetos terapêuticos (Maffissoni; Sanes; Martini, 2023; Souza *et al.*, 2023).

Dentre as barreiras encontradas para a prática da educação interprofissional no programa de residência é possível delimitar a falta de conhecimento acerca dessa temática entre os profissionais que estão no processo formativo e os da equipe de saúde nos serviços, o qual demonstra ter uma discussão pouco explorada nos processos formativos na graduação, no entanto, é importante considerar que o tema da interprofissionalidade é recente, o que contribui para essa condição (Silva *et al.*, 2023a).

Além disso, culturalmente se estruturou nos espaços de formação um modelo uniprofissional, a qual a comunicação e diálogo entre as profissões não ocorram e limitem as que estão estudando para a mesma profissão, sem considerar a possibilidade de tecer redes que produzam um olhar ampliado sobre a condição de saúde dos usuários (Rios; Sousa; Caputo, 2019). Assim sendo, ainda é possível encontrar a ampla influência que os princípios oriundos do modelo biomédico, principalmente com relação a fragmentação do cuidado que é uma barreira significativa para a implementação da prática colaborativa interprofissional (Moreira *et al.*, 2022).

Não obstante, o processo pandêmico vivenciado pela disseminação do vírus SARS-COV 2 que exigiu o distanciamento social com um grande impacto nas relações, sobretudo no que concerne a experiência necessária para o processo formativo da residência multiprofissional, o qual proporcionou novos desafios e mudanças na rotina de trabalho (Costa *et al.*, 2021). Os entrevistados 1 e 8 relatam sobre as dificuldades impostas pela residência na pandemia,

Meu primeiro ano de residência foi no período pandêmico não teve uma organização... porque cada dia saía uma nota técnica, cada dia a gente tinha que reorganizar e reestruturar o nosso processo de trabalho. Então não tinha uma organização para o processo (Entrevistado 1).

A gente não teve assim uma apresentação realmente da Universidade. E a gente fala assim: “poxa a gente entrou, mas não teve nenhuma recepção.” Que virtualmente pra mim foi muito difícil, né. Porque assim, a maioria com a câmera desligada, nem todo mundo fala. Então, a gente não sabe a voz do outro, a gente não sabe quem é quem, às vezes não sabe quem ou qual é a especialidade [...]. Acaba que a gente não se conhece, ainda mais de máscara (Entrevistado 8).

Com a pandemia, muitas instituições precisaram adaptar sua rotina de trabalho, implementando medidas de distanciamento social e reduzindo o número de atividades presenciais. Isso afetou a programação de atividades da residência, tornando necessário o replanejamento e o ajuste das atividades. Assim sendo, os residentes precisaram se reformular frente ao novo cenário, com o foco em ações para atendimento a uma demanda desconhecida, a qual ainda agrava a comunicação, por exemplo, com o uso de máscaras de proteção facial (Oliveira *et al.*, 2020).

Portanto, foi imprescindível readequar todas as atividades referentes ao processo de aprendizagem em situações complexas, devido às ações dos residentes em resposta a uma demanda desconhecida e à falta de experiência com pandemias desta natureza. Essa medida é importante para reduzir a transmissão do vírus, mas também pode dificultar a comunicação e a compreensão durante as atividades de trabalho (Oliveira *et al.*, 2020; Weiler; Camargo; Burg, 2022).

Diante desta fala, o distanciamento social imposto na pandemia pela COVID -19 exigiu uma redução no contato físico, e conseqüentemente, na interação social entre os trabalhadores formais, os residentes, os usuários atendidos e familiares, o que pode ter afetado de forma negativa a possibilidade de consolidar uma formação pautada na interprofissionalidade alicerçada na prática colaborativa (Guimarães *et al.*, 2022).

Outra barreira que pode interferir na produção do cuidado dos residentes é a alta demanda de trabalho no cotidiano das práticas, no entanto, esta realidade pode impactar diretamente na qualidade do atendimento prestado devido à sobrecarga de trabalho, e conseqüentemente, afetar a saúde física e mental destes residentes (Porto; Lima; Nazário, 2022), o qual pode ser percebido nas falas dos entrevistados 4 e 5,

Eu pelo menos, encontrava mais dificuldade com os profissionais pelo fato de a gente não estar ali na Unidade o tempo todo, a gente tá rodando. Tem essa questão mais do distanciamento, né?! E também acho que pela rotina, a própria rotina mesmo das UTIs, os profissionais costumam ser mais agitados, no sentido de ter muitas demandas, então não tem muito tempo pra escutar, né?! Então, era uma comunicação mais complicada (Entrevistado 4).

O único momento que eu vejo são as áreas teóricas na sexta que acontecem uma vez na semana, tem as aulas gerais e aulas por núcleos. Foi um ponto que a turma quando termina o ano, sugeri que tivesse durante a semana pelo menos um turno para a gente estar se reunindo, para ver o que consegue desenvolver para o paciente. Poxa, como é que a gente faz uma residência multi e esse encontro não acontece, entendo que os hospitais têm demanda muita alta, mas não somos apenas mão de obra, precisamos estar fazendo a rotina do serviço e pronto, às vezes até pra discutir sobre a residência a gente sente falta, até pra discutir dentro do setor é difícil, imagine com outros profissionais (Entrevistado 5).

Portanto, a alta demanda dos serviços de saúde podem afetar o cumprimento das atividades assim como a administração do tempo do residente. Desta forma, os profissionais da residência multiprofissional podem ter dificuldades na realização de supervisões, na participação das aulas programadas e nas atividades de pesquisa. Além disso, podem ter menos tempo para colaborar e trabalhar em equipe, o que é fundamental para o desenvolvimento de uma abordagem multiprofissional eficaz (Porto; Lima; Nazário, 2022).

Uma condição frequente no mundo da formação dos residentes é a alta rotatividade dos profissionais nos serviços principalmente pela fragilidade do vínculo empregatício, esta situação pode dificultar a construção de processos de trabalho em saúde mais potentes, e consequentemente a produção do cuidado. Além destas questões, os serviços com organização pautadas na produtividade, os quais exigem um número excessivo de pessoas atendidas levam a desconsideração das questões de natureza subjetiva que envolvem os usuários diante da rotina estabelecida (Scremin; Marques, 2018).

Em vista desta realidade, com a alta rotatividade de profissionais da residência o processo de aprendizagem contínuo e/ou permanente pode ser afetado, e não conseguir aprofundar os conhecimentos e aprofundar de forma consistente as orientações, a supervisão/tutoria acaba não sendo realizada de forma adequada, assim como o cuidado em saúde. O entrevistado 7 relata sobre a rotatividade que,

[...] se eu não estiver lá presente o povo nem lembra que tem nutricionista, tem também a questão que ela é bem maior, rotatividade maior de profissionais, acho que isso atrapalha um pouco o trabalho, me sinto incomodada de não saber o nome das pessoas. Porque você ver uma pessoa hoje é só ver daqui a 10 dias, lá são 20 leitos e divide de 10 em 10, acho que a divisão atrapalha um pouco o trabalho em equipe, mas a gente faz o que pode. Na UTI existe o trabalho em equipe, na enfermaria não existe, na enfermaria o médico definia as coisas, nem discutia com a gente, era como se a gente não existisse.

Há um *modus operandi* nos processos de trabalho que desumaniza as ações, conforme pode ser observado na fala, que neste caso incomoda a residente, pelo fato de não saber o nome dos colegas de trabalho, o qual gera um obstáculo nas ações de cuidado. Ademais, o local de atuação também pode ser visto como espaço que favoreça ou não o trabalho em equipe, diante da possibilidade ou não de comunicação entre os trabalhadores.

Segundo Silva *et al.* (2023a), em um estudo com residentes de diversas áreas, ficou evidente que atuar no campo hospitalar se caracterizava com um espaço que não oferece condições de que tenha uma comunicação efetiva entre os trabalhadores, diferentemente dos espaços da Saúde Mental e da Atenção Básica.

De acordo com Moreira *et al.* (2022), a comunicação entre os profissionais da Atenção Básica é essencial para estruturar as relações interpessoais entre a equipe, os usuários e para possibilitar a qualidade do cuidado ofertado. Sendo assim, é imprescindível que o profissional de saúde tenha desenvolvido a habilidade de se comunicar entre a equipe multiprofissional, como também com relação aos usuários no seu processo de cuidado.

De acordo com o entrevistado 3 e 4,

Tinham informações que se a gente tivesse compartilhado de forma coletiva isso melhoraria o atendimento ao paciente, mas como a comunicação muitas vezes não chegava, a conduta era muitas vezes da forma diferente que a gente estava fazendo. Isso era muito mais visível em relação ao NASF, muitas vezes toda a equipe mínima estava acompanhando-o e muitas vezes já estava sendo acompanhado pela nutricionista e a gente nunca soube disso, então a gente olhava prontuário e via o atendimento. Nesse momento eu via as falhas de comunicação com o NASF e com a equipe mínima (Entrevistado 3).

Nas UTIs, eu já encontrava mais dificuldade, né?! Principalmente, com relação a orientação que a gente dava, com relação aos pacientes, por exemplo, eu pedia oferta segura, muitas das vezes a gente já chegava [...], a gente sempre orienta né?! Ofertar, fazer a oferta de via oral com paciente com a cabeceira elevada pelo menos a 45°, quando possível. E a gente muitas vezes chegava, e os técnicos de enfermagem mesmo fazendo a oferta de via oral no paciente deitado praticamente e o paciente sonolento, né?! Então, a gente sempre orientava, mas via de regra sempre a gente encontrava essa falha na comunicação, em especial, nas UTIs gerais [...](Entrevistado 4).

O diálogo deve ser a ferramenta base para o desenvolvimento do trabalho em equipe, através da interposição de um canal de comunicação e uma prática comunicativa. De acordo com Santos (2019), a escuta da população e o diálogo com essa população deve ser proposta como aspectos imprescindíveis para práticas de saúde, importante, portanto, para a organização dos serviços de Atenção Básica.

É importante destacar que, o cuidado em saúde é uma relação subjetiva, esta deve ser reconhecida e desenvolvida durante os processos formativos, ou seja, o cuidado em saúde se dá por meio do encontro entre o trabalhador e o usuário, e, conseqüentemente, entre os trabalhadores, diante de práticas intersubjetivas do cuidado (Souza *et al.*, 2023).

No entanto, a falta de comunicação entre profissionais em uma residência pode levar a vários problemas e dificuldades no trabalho em equipe. Dentre eles destaca-se a falta de coordenação das atividades envolvidas entre os profissionais, a falta de nitidez quanto às informações disseminadas, a dificuldade de colaboração, baixa qualidade de cuidados e por fim, os conflitos e tensões gerados pelo desentendimento entre os profissionais. Esta realidade é possível ser discutida por meio das falas dos entrevistados 1 e 11,

A comunicação entre a equipe de trabalho deixou muito a desejar, né... teve circunstâncias em que a partilha das informações não foi feita de uma maneira correta, precisa... e entre a equipe e os usuários eu acho que aconteceu de uma maneira bem satisfatória (Entrevistado 1).

Vou falar nesse lugar que a gente tinha essa dificuldade, era um lugar que a comunicação é assim, era horrível, era muito truncada, às vezes, era um telefone sem fio. A gente falava uma coisa, quando chegava já tinha... já foi algo totalmente diferente. Eram pessoas que conversavam pouco, é uma equipe muito grande e eu acho que também pelo... pelo regime de... de funcionamento prejudicava porque era um CAPS... é um CAPS III é... que todo mundo trabalha por um plantão, então tem gente que... que se vê muito pouco. Então, era uma comunicação muito ruim, tinha pessoas que chegavam no CAPS se [...], se trancaram na sala que a gente não via mais. Eu acho que já é intercorrente dessas relações que já vem com muito tempo. Então, a comunicação lá também era muito ruim, de várias formas possíveis assim (entrevistado 11).

Assim sendo, saber abordar o usuário e estabelecer comunicação entre a equipe de saúde são competências essenciais aos profissionais de saúde, pois a partir desta perspectiva é possível construir vínculos na interação profissional-usuário e conseqüentemente entre os trabalhadores e residentes. Sem esta ação, a prática de cuidado em saúde pode ser uma ação isolada e em alguns momentos de dificuldade permear por uma sensação de desamparo dos trabalhadores (Quintana, 2022).

Em relação aos residentes, alguns estudos destacam como o trabalho e as relações dentro das instituições e entre as pessoas afetam sua saúde e processo de formação. Além do estresse diário do trabalho, os residentes enfrentam a exaustão que já vivenciaram durante a graduação e que continua e/ou aumenta com as responsabilidades acadêmicas e profissionais na Residência (Silva; Moreira, 2019).

No entanto, alguns fatores estressantes podem estar comuns ao cotidiano dos residentes como: condições de trabalho inadequadas, baixa remuneração, restrições para participar de eventos científicos, falta de incentivo por parte dos profissionais dos serviços para realizar novas atividades, longas horas de trabalho, falta de tempo para estudar e pesquisar, ser designado para substituir profissionais do serviço, cobranças de produtividade, falta de uma identidade profissional estabelecida, falta de espaços para fazer questionamentos aos preceptores, tutores e equipes de saúde, falta de reconhecimento pelo trabalho realizado, falta de conexão entre o aprendizado teórico, as orientações recebidas e as práticas institucionais estabelecidas, e também o desafio de romper com a reprodução de práticas hegemônicas na sociedade (Silva; Dalbello-Araujo, 2019). Diante das condições apresentadas, os entrevistados 7 e 13 relatam que,

Tem algumas disciplinas que faz a avaliação que contempla o residente, entendem que o residente não tem só a disciplina, eu acho que talvez as avaliações... o conteúdo é muito bom, têm muitos professores qualificados, entretanto, às vezes, esquecem que você tá no hospital, tá na USF, que você tá no campo, que você, inclusive tem uma vida para além disso [...], mas algumas disciplinas, eu acho que a avaliação ultrapassou um pouco o que deveria, no sentido de cobrança. Acho que a gente precisa ser cobrado, mas toda cobrança tem que ter acolhimento, humanização, cuidado, compreensão que o residente não é só residente, tem uma outra (Entrevistado 13)

Na enfermaria tem muitos pacientes, não tem como se aprofundar, o nutricionista do hospital assume as vezes 2-3 enfermarias, não tem como ter esse cuidado com tantos pacientes (Entrevistado 7).

Por conseguinte, a residência multiprofissional enfrenta uma série de desafios complexos que impactam na sua efetividade, e conseqüentemente, na qualidade da formação oferecida aos profissionais de saúde. A influência da pandemia trouxe a necessidade de rápida adaptação a novos cenários de saúde, enquanto a alta demanda de trabalho muitas vezes resulta em cargas excessivas para os residentes, ameaçando o equilíbrio entre aprendizado e cuidado.

Destarte, a dificuldade de comunicação entre diferentes especialidades prejudica a colaboração eficaz, enquanto a falta de aplicação do projeto terapêutico singular e o déficit na formação ressaltam a necessidade de aprimorar abordagens educacionais. Além disso, a percepção do trabalho como mão de obra e a ausência de equipe multiprofissional destaca obstáculos que precisam ser superados para fortalecer a residência multiprofissional como uma base sólida para profissionais de saúde altamente capacitados e colaborativos (Maroja; Almeida Júnior, Noronha, 2020).

Sugiro finalizar este parágrafo com a percepção dos autores desta pesquisa, sobre o que foi apresentado até aqui.

Considerações finais

A pandemia global trouxe desafios sem precedentes para a residência multiprofissional, impactando significativamente a formação e o funcionamento dessa abordagem educacional. A adaptação rápida às novas demandas de saúde, protocolos e medidas de segurança tornou-se uma realidade constante para os residentes, que enfrentaram um ambiente em constante mudança. A influência da pandemia demonstrou a necessidade de preparar os profissionais para lidar com crises e situações imprevisíveis, enfatizando a resiliência e a flexibilidade como habilidades essenciais.

Somado a isso, a alta demanda de trabalho na residência multiprofissional tornou-se um desafio evidente, com os residentes muitas vezes enfrentando cargas de trabalho intensas e horários exaustivos. A busca pelo equilíbrio entre a aprendizagem prática e o cuidado efetivo aos usuários é uma tarefa complexa, exigindo estratégias de gestão do tempo e bem-estar emocional para evitar o esgotamento profissional.

A qualidade do cuidado ofertada pela residência também pode ser prejudicada pela dificuldade de comunicação, ou seja, a prática colaborativa deve ser uma ação permanente, que exige uma comunicação eficaz entre os pares, portanto, o desenvolvimento de habilidades de comunicação é fundamental para superar esses obstáculos e promover uma prática interprofissional eficaz.

Referências

CARNEIRO, E. M.; TEIXEIRA, L. M. S.; PEDROSA, J. I. S. A Residência Multiprofissional em Saúde: expectativas de ingressantes e percepções de egressos. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v.31, n.3, p.e310314, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310314>

COSTA, E. N. F.; CAMPOS, D. M. S.; BRANCO, F. M.; NASCIMENTO, J. B. S.; GUERRA, A. P. V. Impacto da pandemia covid-19 na formação de residentes de enfermagem, relato de experiência. **Saúde Coletiva**, v.11, n.69, p.8636-8640, 2021. DOI: <https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2021v11i69p8636-8640>

GUIMARÃES, J. M. M.; FERREIRA, V. S. C.; CAMARGO, M. C.; ANJOS, S. D. S. Tecnologias interativas aplicadas ao projeto “Produção de vidas no contexto de Covid-19”. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v.26, n.e220160, p.1-14, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/interface.220160>

MAFFISSONI, A. L.; SANES, M. S.; MARTINI, J. G. Interprofessional Education and Collaborative Practice in Multiprofessional Health Residences in hospital context. **Research, Society and Development**, v.12, n.6, p.e29212642422, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i6.42422>

MAROJA, M. C. S.; ALMEIDA JUNIOR, J. J.; NORONHA, C. A. Os desafios da formação problematizadora para profissionais de saúde em um programa de residência multiprofissional. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v.2, n.e180616, p.1-11, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/Interface.180616>

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. atual. São Paulo: Hucitec, 2014.

MOREIRA, K. F. A.; MOURA, C. O.; FERNANDES, D. E. R.; FARIAS, E. S.; PINHIEIRO, A. S.; BRANCO JÚNIOR, A. G. Preceptor’s perceptions about the teaching-learning process and collaborative practices in primary health care. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v.43, n.e20210100, p.1-10, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2022.20210100.en>

OLIVEIRA, G.; MOREIRA, A. P.; FLORIANO, L. S. M.; BORDIN, D.; BOBATO, G. R.; CABRAL, L. P. A. Impacto da pandemia da covid-19 na formação de residentes em saúde. **Brazilian Journal of Development**, v.6, n.11, p.90068–90083, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv6n11-425>

PORTO, J. P.; LIMA, S. G.; NAZÁRIO, Y. C. O. S. Atuação de enfermeiros integrantes do programa de residência multiprofissional em atenção básica de uma universidade particular na cidade de são paulo durante a campanha de vacinação contra a COVID-19: um relato de experiência. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v.2, n.4, p.352, 2022. DOI: <https://doi.org/10.51161/rem/s/3299>

QUINTANA, R. A. C. **Produção do cuidado, interprofissionalidade e o entreprofissional: um olhar sobre as práticas de saúde dos residentes na atenção à saúde de adolescentes com doença oncológica**. 2022. 76 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Coletiva) - Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2022.

SANTOS, A. B. Escuta qualificada como ferramenta de humanização do cuidado em saúde mental na Atenção Básica. **APS em revista**, v.1, n.2, p.170–179, 2019. DOI: <https://doi.org/10.14295/aps.v1i2.23>

SCREMIN, S. M.; MARQUES, L. F. Emergência lotada: percepções dos residentes sobre o trabalho multiprofissional. **Saberes Plurais**, v.2, n.2, p.110-133, 2018. DOI: <https://doi.org/10.54909/sp.v2i2.76555>

SILVA, A. B. F. B.; BORGES, G. S. S.; CORREIA, Y. V. C.; PASSOS, V. A.; CARDOSO, T. M. P. B.; SOUZA, M. C. O cuidar, o olhar subjetivo e a interprofissionalidade: perceptos e trilhas nos processos formativos de residentes em saúde. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e18324, 2023a. Disponível em: <https://revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/18324/12293>

SILVA, A. B. F. B.; CARDOSO, T. M. P. B.; LEAL, J. A. L.; ARAÚJO, M. O.; MERCES, M. C.; SOUZA, M. C. Interprofessional practice and health care: a study in a Multi-professional Health residence. **Revista Pró-universUS**, v.14, n.3, p.133-138, 2023b. DOI: <https://doi.org/10.21727/rpu.v14iEspecial.3715>

SILVA, C. A.; DALBELLO-ARAUJO, M. Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: o que mostram as publicações. **Saúde em Debate**, v.43, n.123, p.1240-1258, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201912320>

SILVA, R. M. B.; MOREIRA, S. DA N. T. Estresse e Residência Multiprofissional em Saúde: Compreendendo Significados no Processo de Formação. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v.43, n.4, p.157-166, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-52712015v43n4RB20190031>

SOUZA, M. C.; SANTOS, R. S.; BRITO, V. C. S. G.; BORGES, J. C. S.; SOUZA, J. N.; CAMELIER, F. W. R.; CAMELIER, A. A. Care, intersubjectivity and access to health services: the meetings and paths in the networks for the diagnosis. **Research, Society and Development**, v.12, n.1, p.e3412139473, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i1.39473>

SOUZA, M. O.; MACHADO, B. A.; SANTOS, R. S.; DAMCENA, J. A.; SOUZA, M. C. Apoio matricial, Interprofissionalidade e Núcleo de Apoio à Saúde da Família: percepção dos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde de Salvador- Bahia. **Revista de APS**, v.22, n.4, p.781-795, 2019. DOI: <https://doi.org/10.34019/1809-8363.2019.v22.16732>

SOUZA, S. V.; FERREIRA, B. J. Preceptoria: perspectivas e desafios na Residência Multiprofissional em Saúde. **ABCS Health Sciences**, v.44, n.1, p.15-21, 2019. DOI: <https://dx.doi.org/10.7322/abcshs.v44i1.1074>

WEILER, A. B.; CAMARGO, M. E. B.; BURG, M. R. Percepção dos gestores sobre o impacto da covid-19 nos serviços da Atenção Primária à Saúde. **Revista Científica Multidisciplinar**, v.3, n.8, p.e381794, 2022. DOI: <https://doi.org/10.47820/recima21.v3i8.1794>